

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6380062>

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ

Абдухаликова Дилора Таваккаловна

*старший преподаватель, кафедра математики и естественных дисциплин,
Ташкентский архитектурно строительный институт, г. Ташкент, Республика
Узбекистан*

Аннотация: В данной статье рассматриваются взаимоотношения математики с другими предметами, прежде всего, с основами экономических знаний.

В данное время изучение и анализ математических дисциплин, в частности, предмета «Высшая математика» считается одной из важнейших задач в образовательном и воспитательном процессе высших учебных заведений. Комплексный подход к решению задач по формированию целостной личности в условиях развитого общества требует усиления внимания к проблеме между математикой и экономикой.

Ключевые слова: Высшая математика, логически, алгоритмически, абстрактно, статистика, информатика, линейное и нелинейное программирование, макро- и микроэкономика, эконометрика, финансовые вычисления

Основная цель преподавания дисциплины «Высшая математика» - научить студентов мыслить логически, алгоритмически, абстрактно, сформировать и развивать математическое мышление, научить ясно выражать свои мысли, обосновывать выводы, в достаточной степени овладеть математическим аппаратом для решения экономических задач и уметь им пользоваться, научить строить и анализировать математические модели экономических задач.

Предмет «Высшая математика» является базовым в экономическом образовании, на нем основываются такие дисциплины, как теория вероятностей и математическая статистика, информатика, линейное и нелинейное программирование, макро- и микроэкономика, эконометрика, финансовые вычисления и другие. При преподавании дисциплины используются такие методы передовых педагогических технологий, как «мозговой штурм», «интерактивный»,

«презентация» с привлечением таких информационных технологий, как Matlab, Mathcad, Mathematica, Mtex, Latex, Maple.

«Нетрудно наблюдать, что в основе экономических достижений стоят прежде всего рыночные преобразования и хорошо продуманная модель государственной модернизации и системные, целенаправленные и стремительные действия по поэтапному осуществлению ее долгосрочной программы»¹.

Еще одним условием успешного внедрения в жизнь экономических преобразований является модернизация системы экономического образования, создание механизма формирования специалистов для экономической сферы.

В настоящее время принят и претворяется в жизнь ряд правовых документов, формирующих основы преобразований в системе образования в Узбекистане. Среди них особое место занимают законы «Об образовании» и «О национальной программе подготовки кадров». Согласно этим законам, необходимо достижение высокого качества образовательных программ и внедрение новых педагогических технологий.

Изучение темы «Условный экстремум функции двух переменных. Метод Лагранжа» помогает студентам применять математические модели и дополняет их знания в области глубокого анализа экономических процессов. Поэтому использование оптимальных методов данной темы при решении экономических проблем является требованием современности.

Социально-экономические преобразования в Республике Узбекистан, связанные с углублением экономических реформ, построением новых организационных структур и развитием предпринимательства, определяют адекватное реформирование и модернизацию системы экономического образования, важнейшего механизма формирования специалиста для сферы экономики.

Применение в педагогической деятельности современных технологий является одним из приоритетных направлений образования в Узбекистане. Это вызвано необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов, способных активно участвовать в экономической, социальной и политической сферах нашего государства, решать народнохозяйственные, правовые, образовательные и другие задачи, являющиеся существенными для республики.

Исходя из этого, внедрение передовых педагогических технологий в практику преподавания в высших учебных заведениях является одной из самых актуальных

¹ Ермаков В.И. «Общий курс высшей математика для экономистов»

задач, стоящих перед системой образования. Среди новых педагогических технологий, одними из ключевых, являются педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса, такие как обучение в сотрудничестве, гуманно-личностная технология и другие.

Обучение в сотрудничестве - это совместная развивающая деятельность преподавателя и студента, скрепленная совместным анализом хода и результатов этой деятельности, переход от педагогики требований к педагогике отношений, преобладающие методы – проблемно-поисковые, творческие, игровые.

Технология «Обучение в сотрудничестве». Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе! Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не только академических успехов студентов, их интеллектуального развития, но и нравственного. Помочь друг другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь неудачи - также естественно, как смеяться, петь, радоваться жизни".

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ермаков В.И. «Общий курс высшей математика для экономистов». –Н: 2010г.
2. SH.Shorahmetov, B.Naimjanov, «Iqtisodchilar uchun matematika», - Т.: «Fan va texnologiya»., 2007 у.
3. М. С. Красс, Б. П. Чупринов. “Основы высшей математики и ее приложения в экономическом образовании ”, - М.: Дело, 2000 г.